

KONKORDANS – LINGVISTIK TAHLIL VOSITASI SIFATIDA

Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li

University of Business and Science

Til va adabiyot ta'limi kafedrası o'qituvchisi

E-mail: nuritdinovabrorbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581089>

Annotatsiya. Maqolada lingvistik korpus texnologiyalari va tadqiqot usullaridan biri bo'lgan konkordanser, ya'ni konkordansning ahamiyati, yaratilish tarixi, turlari haqida gap boradi. Konkordanser jadid davri adabiy muhitiga doir matnlarni tahlil qilishda so'zlarning matndagi o'rni, qurshovi, birikuvi, fonetik, leksik, morfologik shakllari statistik jihatdan tahlil qilishda qo'llash bilan bog'liq fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: lingvistik korpus, korpus lingvistikasi, konkordanser, konkordans, chastotali konkordans, so'zshakl statistikasi, semantik tahlil, avtomatik tahrir, ma'lumotlar bazasi, til birliklari, korpus texnologiyasi.

Annotation. The article discusses the significance, history of creation, types of concordance, as one of the linguistic corpus technologies and research methods. The concordance is related to the use of words in the statistical analysis of texts in the analysis of the literary environment of the Jadid period, their place, structure, combination, phonetic, lexical and morphological forms.

Keywords: linguistic corpus, corpus linguistics, concordance, concordance, frequency concordance, wordform statistics, semantic analysis, automatic editing, database, language units, corpus technology.

Аннотация. В статье рассматриваются значение, история создания, виды конкорданса, как одна из технологий лингвистического корпуса и методов исследования. Конкорданс связан с употреблением слов при статистическом анализе текстов при анализе литературной среды джадидского периода, их места, структуры, сочетания, фонетических, лексических и морфологических форм.

Ключевые слова: лингвистический корпус, корпусная лингвистика, конкорданс, конкорданс, частотное согласие, статистика словоформ, семантический анализ, автоматическое редактирование, база данных, языковые единицы, корпусная технология.

Zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda kompyuter texnologiyalari bilan integratsiyalashgan korpuslar tahlil vositasi sifatida alohida o'rin egallamoqda. Ayniqsa, tarixiy manbalar va adabiy merosni chuqur o'rganishda lingvistik korpuslar keng imkoniyatlar yaratmoqda. Xususan, jadid davri adabiy muhitida yaratilgan manbalarning tili va uslubini o'rganish, uni zamonaviy ilmiy

standartlar asosida tasniflash, tahlil qilish va tavsiflash uchun korpus texnologiyalaridan foydalanish nihoyatda muhimdir. Shu asosda, lingvistik tadqiqotlarda real til materiallari asosida tahlil olib borish, statistik xulosalar chiqarish, semantik va sintaktik tizimlarni aniqlash uchun korpus lingvistikasi yetakchi yondashuvlardan biriga aylandi [Abduraxmonova N., 2020:52]. Korpus lingvistikasi – bu katta hajmdagi matnlar bazasini kompyuter texnologiyalari asosida tahlil qilish orqali tilning strukturaviy va funksional xususiyatlarini o‘rganishga asoslangan soha hisoblanadi. Ushbu yondashuvda tilshunoslar uchun eng samarali vositalardan biri bu konkordans hisoblanadi.

Konkordans – bu matnda muayyan bir so‘z yoki iboraning barcha matnlardagi joylashgan o‘rinlarini sistematik tarzda ko‘rsatadigan ro‘yxatdir. Bu ro‘yxatlar odatda KWIC (Key Word In Context) formatida taqdim etiladi, ya‘ni markaziy so‘z atrofidagi matn qismlari bilan birga ko‘rsatiladi [Xolmonova Z., 2019:97]. Ushbu vosita til birliklarining qo‘llanish doirasi, ularning stilistik, semantik, pragmatik xususiyatlarini aniqlashda katta yordam beradi.

Konkordanslar dastlab diniy matnlar, xususan, Injil asosida tuzilgan. Ilk konkordanslar XIII–XVI asrlarda qo‘lda yozilib, muayyan so‘zlarning Injilda nechanchi sahifada va qanday kontekstda ishlatilganini ko‘rsatardi [Курьзов А., 2008:114]. Ushbu ishlar ilm-fan rivojida muhim o‘rin tutgan. XIX asrga kelib konkordanslar she‘riyat, falsafa, tarixiy matnlar asosida ham tuzila boshlandi.

XX asrda kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan konkordanslar avtomatlashtirildi. 1960-yillarda Brown Corpus, LOB Corpus, London Lund Corpus kabi loyihalar orqali dastlabki avtomatik konkordanslar yaratilgan [Захаров В., 2011:136]. Keyinchalik British National Corpus (BNC), COBUILD, Bank of English kabi yirik korpuslar bu yo‘nalishni yangi bosqichga olib chiqdi.

Yevropada CLARIN, Amerika universitetlarida COCA, BNC kabi yirik korpuslar orqali minglab konkordanslar tuzilgan [Abduraxmonova N., 2018:84]. Ular til o‘zgarishini diaxron nuqtai nazardan ham tahlil qilishga xizmat qiladi. AI asosida semantik konkordanslar yaratilmoqda — bunda so‘zning sinonimik yoki konnotativ variantlari ham kontekstda aniqlanadi.

O‘zbek tilshunosligida bunday loyihalar boshlanish arafasida. Kelajakda o‘zbek tilidagi sun‘iy intellekt tizimlariga asos bo‘luvchi konkordanslar tuziladi.

Bugungi kunda SketchEngine, AntConc, NoSketch Engine, LancsBox, CorpusTool kabi ilg‘or dasturlar mavjud bo‘lib, foydalanuvchiga istalgan korpusdagi konkordanslarni yuqori aniqlikda olish imkonini beradi.

Konkordanslar bir nechta shaklda tuziladi:

1. KWIC (Kalit So‘z Kontekstda) – bu eng ko‘p qo‘llaniladigan shakldir. Kalit so‘z markazda joylashib, uni o‘rab turgan 5–7 ta so‘z birikmalari chap va o‘ng tomonda joylashadi.

2. Alifbo tartibidagi konkordans – matndagi barcha so‘zlar alifbo bo‘yicha saralanib, kontekstda qanday ishlatilgani keltiriladi.

3. Semantik guruhlangan konkordans – sinonim, antonim, omonimlar, paronimlar asosida so‘zlar tematik guruhlariga bo‘linib, kontekstdagi qo‘llanmalari ko‘rsatiladi.

4. Chastotali konkordans – so‘zlar chastotasi (necha marta ishlatilgani) bilan birga beriladi. Stilistik yoki til o‘zgarishlarini kuzatishda muhim vosita.

5. Korpuslararo konkordans – bir nechta til yoki uslubdagi korpuslarni solishtirib, so‘zning turli versiyalarda qanday qo‘llanilganini ko‘rsatadi.

Korpus lingvistikasi – konkordanslarni yaratish va ulardan foydalanuvchi sohaning asosiy tayanchidir. Annotatsiyalangan korpuslar orqali konkordanslar morfologik, sintaktik, semantik ma‘lumotlarga boyitiladi. Masalan, biror fe‘lning faqat o‘tmish zamon shakllarini yoki ot turkumiga mansub sinonimlarini ko‘rsatish mumkin bo‘ladi.

O‘zbek tilining korpusida konkordans vositasi foydalanuvchiga quyidagilarni beradi:

- 1) so‘z shaklini izlash;
- 2) matndagi qo‘llanish o‘rni;
- 3) morfologik tahlil;
- 4) so‘z bilan bog‘liq iboralar;
- 5) chastota va variantlar.

Konkordanser vositasining ahamiyati so‘zshakllarning qo‘llanilishi, kontekstdagi holatlari va ular bilan bog‘liq birikmalarning ko‘rinishi korpus konkordanseri orqali kuzatiladi. Masalan, Abdurauf Fitratning «cyφat»[17] so‘zini qanday kontekstda ishlatgani, u bilan birga kelgan boshqa leksik birliklar, o‘xshash yoki qarama-qarshi ma‘nodagi birliklar aniqlanadi. Bu esa tilshunosga matndagi lingvistik va ekstralingvistik munosabatlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

<p><u>истаганингиз бир нарсанинг сурати ни кўз олдига келтирмак учун у нарсанинг</u></p>	<p><u>суфатларини.</u></p>	<p><u>ҳолларини қаторлаб тизиш суфатлаш Юмшоқ майсалар ичида кичгинагина, паканагина, юмшоққина ...ko'proq...</u></p>
<p><u>кўз олдига келтирмак учун у нарсанинг суфатларини, ҳолларини қаторлаб тизиш</u></p>	<p><u>суфатлаш</u></p>	<p><u>Юмшоқ майсалар ичида кичгинагина, паканагина, юмшоққина бўлиб гул (бинафша) ўсган ...ko'proq...</u></p>
<p><u>титрак, оппоқ, кичик томчилар Турмай, тинмай тупроқ узра ёғадир. Бир</u></p>	<p><u>суфатда.</u></p>	<p><u>бир ҳолда ўртоқ бўлган ики нарсани бир-бирига чолиштириш адабиёт тилида ...ko'proq...</u></p>
<p><u>Аҳмат арслон каби ботурдир, унинг сўзи оловдек деганимизда Аҳматнинг ботирлик</u></p>	<p><u>суфатида</u></p>	<p><u>арслон билан ўртоқлиғини: унинг сўзини ўткирликда олов билан ўртоқлиғини билган ...ko'proq...</u></p>
<p><u>«қараш истиораси» деймиз. Қараш иштиорасида ўхшатишнинг ўзи эмас, унинг бир</u></p>	<p><u>суфати.</u></p>	<p><u>бир ҳоли қолдирилса бўладир: Инқилоб нури, умид ёғдуси, зулм тирноғи, ...ko'proq...</u></p>
<p><u>онглашиларлик Инсондаги даражада тириклиги бўлмаган нарсаларга, жониворларга инсондаги тирикликнинг ҳолларини.</u></p>	<p><u>суфатларини</u></p>	<p><u>тақмоқдир. Жонсиз нарсаларни жонли кўрмак, қушлар, жониворларни кимсалар ўрнида тушуниб, ...ko'proq...</u></p>
<p><u>ёзмалиги, икинчиси, асар эгасининг маълум бўлишидир, эл адабиётининг хусусиятида, шу</u></p>	<p><u>суфатларнинг</u></p>	<p><u>бўлмаслиги ва оғиздан-оғизга кўчиб юришидир. Энди таҳлил Биринчи: бир вақтлар ...ko'proq...</u></p>
<p><u>шу асарларга биз эл адабиёти деймиз. Бундаги ифода, услуб, ўхшатишлар.</u></p>	<p><u>суфатлашлар.</u></p>	<p><u>мажозлар, истиоралар, қайнашлар ҳаммаси элники, эл тушунишига мос келтирилгандир. Ҳалиги ...ko'proq...</u></p>

<p><u>вафодор ўлмади, Тол ёғоч аста мева дор Баъзи нарсаларнинг отини айtm асдан</u></p>	<p><u>суфатларини.</u></p>	<p><u>белгиларини айтиб, бошқаларга топтиришга топишма дейиладир. Эл орасида адабий ўйунлардан ...ko'pr oq...</u></p>
<p><u>вазияти таъсири остида майдонга чиққан эди. Ондағи таъбирлар. сўзлар атамалар.</u></p>	<p><u>суфатлаш</u></p>	<p><u>ҳам ўхшатишларнинг ҳаммаси шул милоддан бурунғу юнон ҳаётининг юмушлари Милоддан ...ko'proq...</u></p>

Bularning barchasi lingvistik jihatdan boyitilgan, ilmiy nuqtayi nazardan puxta asoslangan yangi korpus shaklini yaratishga xizmat qiladi.

Konkordans – bu faqatgina soʻzning necha marta ishlatilganini koʻrsatib beradigan vosita emas, balki lingvistik tahlilning qudratli vositasidir. Tilning strukturasi, semantikasi, stilistikasi, tarixiy rivojlanishini tushunishda konkordanslar muhim oʻrin tutadi. Oʻzbek tilshunosligida bu yoʻnalish endigina shakllanayotgan boʻlsa-da, u katta istiqbolga ega. Shu bois, bu vositani nafaqat oʻrganish, balki faol joriy etish va rivojlantirish zarur.

Jadid adabiy merosini zamonaviy lingvistik korpus orqali tizimlashtirish nafaqat bu adiblarning til boyligini ochib beradi, balki oʻzbek tilining tarixiy taraqqiyotini izchil koʻrsatish imkonini ham yaratadi. Ushbu yondashuv tilshunoslikda yangicha paradigma sifatida qaralmoqda. Kelgusida mazkur yoʻnalishda texnik va metodik takomillashtirishlar orqali chuqurroq ilmiy natijalarga erishish mumkin boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonova N. Kompyuter lingvistikasi. – Toshkent, 2020.
2. Abduraxmonova N.Z. Mashina tarjimasining lingvistik taʼminoti (monografiya) – Toshkent: Muharrir, 2018.
3. Abduraxmonova N.Z. Oʻzbek tili elektron korpusining kompyuter modellari (monografiya). – Globeedit, 2021.
4. Boltaboyev H. Nomaʼlum Fitrat. Yoshlik, 1990, 4-son. – B. 34-39.
5. Eshmuminov A. Oʻzbek tili milliy korpusining sinonim soʻzlar bazasi. Filol.fan.boʻyicha falsafa doktori (PhD)...dis.. – Toshkent, 2019.
6. Mengliyev B., Bobojonov S., Hamroyeva Sh. Oʻzbek tili milliy korpusi. 2018-yil, 26-aprel, <http://marifat.uz/marifat/ruknlr/fan/1241.htm>.
7. Oʻzbekistonda bepul elektron kutubxona. <https://www.slideshare.net/xushnudjohn/ss-84174531>.

8. Qurbonova M. Abdurauf Fitrat va o'zbek tilshunosligi (Metodik qo'llanma). – Toshkent: Universitet, 1997. – B. 9.
9. Holmonova Z. Kompyuter lingvistikasi. – Toshkent, 2019.
10. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. IV жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006.
11. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов гуманитарных вузов. – Иркутск, 2011.
12. Кутузов А.Б. Курс «Корпусная лингвистика». – Москва, 2008.
13. Ҳамроева Ш. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Бухоро, 2018.
14. Ҳамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Монография. – Тошкент, 2020.
15. <http://uzschoolcorpara.uz> — O'zbek tilining ta'limiy korpusi.
16. <https://uzbekcorpus.uz> — O'zbek tili korpusi.

